

1857 - O TESTE DO DEGRAU DE 6 MINUTOS PODE SER UM SUBSTITUTO DO TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESTÁVEIS?
[Clínico]

Lícia Nair Matos Muniz , Amanda Silva da Costa , Marília Isabelle de Lima Mota , Brenno Lucas Rodrigues da Silveira , Maria Júlia Alves Damasceno , Gabriela Bezerra de Almeida , Lindemberg Barreto Mota da Costa , Débora da Nóbrega Barroso , Rochelle Pinheiro Ribeiro , Daniela Gardano Bucharles Mont'Alverne

INTRODUÇÃO: O teste de caminhada de 6 minutos (TC6) é amplamente utilizado para avaliar a capacidade funcional e tolerância ao exercício em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). No entanto, este teste requer um espaço de 30 metros para ser realizado. Considerando que muitos ambientes de avaliação não possuem esse requisito, o teste do degrau de 6 minutos (TD6), por ser simples e de fácil aplicação, surge como uma alternativa possível para substituir o TC6 e avaliar o condicionamento cardiovascular, capacidade funcional e resistência de membros inferiores em pacientes com IC estável. **OBJETIVO:** Analisar se o TD6 pode ser um substituto do TC6 em pacientes portadores de IC. **MÉTODOS:** Estudo transversal realizado em um ambulatório de referência, no período de outubro de 2022 a maio de 2023, em indivíduos com diagnóstico de IC, independente do tipo e classificação, e com idade superior a 18 anos. Pacientes com sequelas motoras foram excluídos do estudo. Inicialmente, foi aplicada uma ficha de avaliação contendo dados sociodemográficos e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE). No mesmo dia, foram aplicados o TC6 e o TD6 de forma randomizada. Foram analisadas as variáveis de frequência cardíaca, pressão arterial e escala de Borg para fadiga de membros

inferiores (MMII) e dispnéia, antes e imediatamente ao término dos 6 minutos. A análise estatística foi realizada pelo Software SPSS versão 23, considerando-se estatisticamente significativo quando $p < 0,05$. CEP aprovado nº 6.126.841. **RESULTADOS:** Foram avaliados 29 pacientes, a maioria mulheres ($n=15$, 51,7%), com média de idade, peso, altura e FEVE, respectivamente, de $60,2 \pm 17,5$ anos, $72,6 \pm 12,2$ kg, $1,59 \pm 0,09$ m e $54,2 \pm 16,9\%$. No TC6, os participantes caminharam em média $398,8 \pm 70,1$ metros, enquanto no TD6, o desempenho médio foi de $79,9 \pm 32,6$ passos. Observou-se uma correlação moderada entre o TD6 e o TC6 ($r=0,589$, $p=0,001$) e moderada e inversa entre a idade e o TD6 ($r=-0,473$, $p=0,010$) e idade e o TC6 ($r=-0,606$, $p=0,000$). Entretanto, não foi observada correlação entre a força do quadríceps com o TD6 ($r=0,155$, $p=0,0458$) bem como o TC6 ($r=0,356$, $p=0,081$). Quanto às variáveis hemodinâmicas de frequência cardíaca, pressão arterial e fadiga, os valores foram homogêneos antes da realização dos testes ($p > 0,05$) e elevaram de forma estatisticamente significativa imediatamente ao término dos testes (intra-testes), com $p < 0,05$. Quando comparadas essas variáveis entre os testes no término dos 6 minutos, foi verificada uma diferença estatisticamente significativa nas variáveis hemodinâmicas, sendo os valores do TD6 mais elevados ($p < 0,05$), porém dentro da margem de segurança. **CONCLUSÃO:** O TD6 parece ter propriedades suficientes para substituir o TC6 em pacientes estáveis em acompanhamento ambulatorial. O TD6 causa maiores alterações nas variáveis hemodinâmicas que o TC6, sugerindo ser um teste de maior desgaste físico que o TC6; entretanto, mais pesquisas precisam ser realizadas para validar essa substituição.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca , Teste de Esforço , Tolerância ao exercício